

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

10.5281/zenodo.13623079

ДОЛЖЕНКО Виктория Анатольевна
Senior Software Developer,
блокчейн-проект Itez, Россия, г. Калуга

ПРИМЕНЕНИЕ SOLIDITY ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СМАРТ-КОНТРАКТОВ В ФИНАНСОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ

Аннотация. *Solidity является одним из ключевых инструментов для разработки смарт-контрактов в финансовых приложениях на платформе Ethereum. Этот язык программирования высокого уровня, обладающий синтаксисом, схожим с JavaScript, предоставляет разработчикам мощные возможности для создания автоматизированных, безопасных и децентрализованных финансовых систем. В данном исследовании рассматриваются основные аспекты использования Solidity, включая особенности его синтаксиса, управление памятью и данными, а также его интеграция с блокчейном Ethereum. Особое внимание уделяется применению Solidity в создании децентрализованных бирж, систем кредитования и страхования. Рассматриваются преимущества и вызовы использования языка в контексте финансовых приложений, подчеркивая важность продолжения исследований в этой области для повышения безопасности и эффективности децентрализованных финансов.*

Ключевые слова: *solidity, смарт-контракты, децентрализованные финансы, блокчейн, Ethereum, финансовые приложения, безопасность, автоматизация, децентрализация, Web 3.0.*

Введение

Современные финансовые системы сталкиваются с новыми вызовами и требуют инновационных решений для повышения эффективности, безопасности и прозрачности операций. Смарт-контракты, представляющие собой автоматизированные программные соглашения, выполняемые в среде блокчейна, позволяют существенно снизить операционные издержки, минимизировать риски, связанные с человеческим фактором, и обеспечить высокую степень доверия между сторонами транзакций. Одним из наиболее распространенных и востребованных инструментов для разработки смарт-контрактов является язык программирования Solidity, предназначенный для работы на платформе Ethereum.

Целью данной работы является исследование особенностей применения языка программирования Solidity для разработки смарт-контрактов в финансовых приложениях, а также анализ преимуществ и вызовов, связанных с

его использованием в контексте децентрализованных финансов.

1. Основы языка Solidity и его особенности

Solidity представляет собой язык программирования, предназначенный для работы с виртуальной машиной Ethereum. Его синтаксис схож с языком JavaScript, что делает его доступным для разработчиков, уже знакомых с этим языком. Данное учебное пособие предоставляет основные сведения о Solidity и предназначено для пользователей, которые уже обладают базовыми знаниями о Виртуальной машине Ethereum и имеют опыт программирования. Важно отметить, что данное руководство не охватывает такие аспекты, как формальная спецификация языка или его естественная спецификация, и не претендует на роль окончательного руководства по языку.

Для начала работы с Solidity не требуется установка или компиляция каких-либо программ. Существует возможность использования языка непосредственно в браузере. Однако

следует учитывать, что это приложение ограничено функцией компиляции. Если возникает необходимость выполнения кода или его интеграции в блокчейн, потребуется использование специального клиента, например, Geth или AlethZero [1].

Смарт-контракты на Solidity компилируются в байт-код, который выполняется на Ethereum Virtual Machine (EVM), что позволяет им взаимодействовать с блокчейном Ethereum. Контракты содержат данные и функции, которые определяют поведение и взаимодействие смарт-контрактов с блокчейном. Solidity поддерживает наследование, полиморфизм и другие концепции, характерные для объектно-ориентированного программирования, что облегчает создание сложных и масштабируемых смарт-контрактов [2, с. 159-160].

Кроме того, Solidity поддерживает события, которые позволяют смарт-контрактам сообщать о произошедших в них изменениях. События записываются в лог блокчейна и могут быть использованы для уведомления внешних приложений о состоянии контракта. Это делает возможным создание реактивных систем, где внешние компоненты могут реагировать на изменения в блокчейне.

Solidity также предоставляет мощные механизмы управления доступом, которые позволяют ограничить выполнение определенных функций контракта только для определенных пользователей. Это особенно важно в контексте финансовых приложений, где безопасность и контроль доступа играют ключевую роль. Типичным примером является модификатор `onlyOwner`, который ограничивает доступ к функциям контракта только для его владельца.

Solidity обеспечивает разработчикам доступ к двум видам памяти: `storage` и `memory`. `Storage` используется для хранения данных на блокчейне и является постоянной памятью, тогда как `memory` используется для временного хранения данных в рамках выполнения функции и очищается после завершения функции. Правильное управление памятью критично для минимизации затрат на газ, который является основной единицей стоимости выполнения операций в сети Ethereum.

Хранение данных в Solidity организовано через структуры и массивы, которые позволяют организовать сложные типы данных. Понимание того, как данные хранятся и обрабатываются, является важным аспектом

оптимизации смарт-контрактов для снижения затрат на их выполнение [3, с. 84-88].

2. Применение Solidity для создания финансовых смарт-контрактов

Solidity представляет собой ключевой элемент в области децентрализованного программирования, обеспечивая разработчиков удобным инструментом для создания смарт-контрактов и сложных цифровых продуктов. В свою очередь смарт-контракты выступают основным катализатором в продвижении технологии блокчейн на новый уровень.

Ранее блокчейн-индустрия в значительной степени зависела от успехов таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum, и акцентировала внимание на рыночной стоимости монет. Хотя часть этих активов обладает реальной ценностью, большая доля рынка остаётся подверженной спекуляциям, что ведёт к нестабильности и неопределённости. Отсутствие практической полезности и ценности подрывает устойчивость отрасли.

Смарт-контракты могут стать тем инструментом, который преодолет эти ограничения, добавив блокчейну значительную практическую ценность. Уже сегодня многие крупные компании проявляют интерес к потенциалу смарт-контрактов, признавая их способность автоматизировать многочисленные процессы, такие как управление цепочками поставок, защита данных, кибербезопасность и торговля.

Некоторые предприятия уже интегрировали смарт-контракты в свою инфраструктуру. Например, онлайн-магазины используют их для автоматического предоставления скидок, что позволяет значительно упростить процессы и устранить бюрократические препятствия. Если подходить к внедрению смарт-контрактов с достаточными ресурсами и вниманием, эта технология может стать основным драйвером развития блокчейн-индустрии.

Тем не менее путь к повсеместному применению смарт-контрактов остаётся долгим и требует преодоления множества барьеров, связанных с их удобством и интеграцией в существующие цифровые экосистемы. В этом контексте Solidity играет важную роль, предлагая удобный и доступный инструмент для создания смарт-контрактов.

Solidity по праву считается одним из ключевых инструментов в сфере криптовалют. На фоне вызовов, с которыми сталкивается блокчейн-сообщество, этот язык программирования приобретает всё большее значение.

Несмотря на восстановление отрасли после кризиса 2022 года, блокчейн нуждается в инновациях, способных стимулировать дальнейший рост. В этой связи Solidity выступает как возможное решение данных проблем.

Хотя оценка языков программирования субъективна, разработчики Ethereum заложили в Solidity передовые принципы программирования, что делает его одним из самых доступных и мощных инструментов на рынке. Solidity, будучи объектно-ориентированным языком, пользуется популярностью благодаря простоте и доступности. Ещё одной его особенностью является схожесть с Python, одним из самых популярных языков программирования в мире, который известен своей лёгкостью освоения [4].

Таким образом, Solidity ориентирован не только на опытных разработчиков, но и на тех, кто лишь начинает своё погружение в мир децентрализованных приложений. Одной из основных проблем блокчейн-индустрии долгое время оставался дефицит талантливых специалистов, способных разрабатывать и экспериментировать с новыми децентрализованными технологиями. Однако, благодаря Solidity,

процесс создания смарт-контрактов на базе Ethereum стал доступен более широкому кругу разработчиков, что способствует росту интереса и привлечению новых участников в отрасль.

Кроме того, Solidity поддерживает наследование смарт-контрактов, что крайне важно для сложных приложений. Эта функция позволяет обеспечивать преемственность и переносить функциональные возможности от одной версии приложения к другой. Благодаря этому децентрализованные приложения могут становиться более конкурентоспособными и полезными.

Несмотря на многочисленные преимущества Solidity, многие всё ещё с трудом представляют себе реальные примеры использования смарт-контрактов в глобальной экономике. Хотя на первый взгляд их ценность может показаться неочевидной, практически каждая цифровая отрасль может извлечь выгоду из применения этой технологии [5, с. 16]. Смарт-контракты представляют собой технологию, которая находит применение в различных отраслях и процессах, будут прописаны в таблице 1.

Таблица 1

Возможность применения смарт контрактов в различных отраслях и процессах [5, с. 16]

Отрасль	Описание функциональных возможностей
Страхование	Благодаря смарт-контрактам процесс обработки страховых требований становится более быстрым и точным. Эти контракты могут автоматически инициировать заявки при наступлении определенных событий, а хранимые в блокчейне данные позволяют точно определить сумму компенсации для застрахованного лица, минимизируя человеческие ошибки.
Голосование	Смарт-контракты могут обеспечить автоматизацию и прозрачность процесса голосования. Каждый такой контракт действует как уникальный бюллетень, идентифицируя избирателя. Неподдельность голосов гарантируется неизменяемостью блокчейна.
Цепочки поставок	В цепочках поставок смарт-контракты фиксируют данные о передаче прав собственности, позволяя отслеживать, кто несет ответственность за продукт на каждом этапе. Если возникает задержка, система мгновенно определяет причину и место нарушения.
Хранение записей	В различных отраслях смарт-контракты могут улучшить процесс хранения записей, обеспечивая их быструю и безопасную оцифровку, шифрование и контроль доступа только для проверенных пользователей.
Права собственности	Смарт-контракты также используются для записи данных о правах собственности, обеспечивая быстрый, экономичный и безопасный способ передачи прав.

Далее в таблице 2 будут рассмотрены существующие инструменты для работы со смарт-контрактами.

Таблица 2

Существующие инструменты для работы со смарт-контрактами [6]

Наименование инструмента	Описание возможностей инструмента
Интегрированные среды разработки (IDE)	
Visual Studio Code	Этот редактор оптимизирован для разработки и отладки облачных и веб-приложений.
Remix	Браузерная среда разработки для создания контрактов на языке Solidity, их отладки и развертывания на Ethereum.
Платформы	
Пакет Truffle	Предназначен для тестирования смарт-контрактов Ethereum перед их развертыванием. Он включает в себя инструменты Truffle, Ganache и Drizzle, которые мы будем использовать в данном модуле.
OpenZeppelin	Предоставляет библиотеку контрактов и SDK для разработки безопасных децентрализованных приложений. Хотя в этом курсе мы не будем его использовать, он будет полезен для создания безопасных приложений блокчейна в будущем.

Рассмотрим пример создания смарт-контракта для отслеживания доставки товара. Контракт содержит функции для изменения статуса доставки (в пути, доставлено) и соответствующие события для уведомления о статусе.

Тестирование: Для проверки работы контракта можно использовать Truffle и писать тесты на JavaScript. Также можно использовать библиотеку truffle-assertions для проверки событий, генерируемых контрактом.

Результаты тестирования: После успешного прохождения всех тестов, система подтверждает корректность работы контракта и его готовность к развертыванию в сети Ethereum [6].

3. Практические кейсы использования Solidity в финансовых приложениях

Одним из наиболее заметных примеров использования Solidity в финансовой сфере является создание децентрализованных бирж (DEX). Такие платформы, как Uniswap и SushiSwap, позволяют пользователям обменивать токены напрямую, минуя центральные посредники. Solidity используется для написания смарт-контрактов, которые автоматизируют процесс торговли, обеспечивают ликвидность и управляют фондами пользователей.

Ключевой особенностью DEX является использование смарт-контрактов для управления пулом ликвидности. Например, Uniswap использует автоматизированный маркет-мейкер (АММ), который основан на математической формуле, записанной в смарт-контракте на Solidity. Этот контракт определяет цену токенов в зависимости от их количества в пуле, а также автоматически исполняет сделки без необходимости участия третьей стороны.

Другой пример использования Solidity – это системы кредитования и заимствования в децентрализованных финансовых приложениях. Такие платформы, как Aave и Compound, позволяют пользователям предоставлять свои активы в качестве залога и получать кредиты в других криптовалютах. В данном случае смарт-контракты на Solidity выполняют функцию управления залогом, начисления процентов и автоматического ликвидации позиций в случае снижения стоимости залога ниже определенного уровня.

Например, на платформе Aave смарт-контракты обеспечивают соблюдение условий займа, управляют процессом депонирования и снятия активов, а также контролируют уровень риска путем мониторинга соотношения залога к кредиту (LTV). При этом автоматизация процесса, обеспечиваемая Solidity, значительно снижает операционные издержки и риски, связанные с человеческим фактором.

В секторе страхования Solidity также нашел свое применение, в частности, в децентрализованных страховых платформах. Примером может служить платформа Nexus Mutual, которая предлагает страховые продукты, защищающие пользователей от рисков, связанных с уязвимостями смарт-контрактов. Смарт-контракты на Solidity в данном случае используются для автоматизации процесса страхования, включая сбор страховых премий, управление страховыми резервами и выплату компенсаций при наступлении страхового случая.

Solidity позволяет создавать сложные логические структуры, которые могут автоматически определять и подтверждать наступление

страхового случая на основе заранее заданных условий. Это делает процесс страхования более прозрачным и защищенным, поскольку исключается возможность мошенничества и

манипуляций. Далее в таблице 3 будут представлены преимущества и вызовы использования Solidity в финансовых приложениях.

Таблица 3

Преимущества и вызовы использования Solidity в финансовых приложениях [7, с. 32-43]

Аспект	Преимущества	Вызовы
Автоматизация и прозрачность	<ul style="list-style-type: none"> • Полная автоматизация финансовых операций • Прозрачность и возможность проверки выполнения контрактов 	<ul style="list-style-type: none"> • Высокая сложность разработки • Риски, связанные с ошибками в коде и уязвимостями
Децентрализация и безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Отсутствие центральных контролирующих органов • Высокий уровень безопасности операций 	<ul style="list-style-type: none"> • Потребность в регулярных аудитах безопасности • Необходимость соблюдения лучших практик разработки
Интероперабельность и масштабируемость	<ul style="list-style-type: none"> • Поддержка взаимодействия с различными токенами и активами • Возможность создания сложных финансовых продуктов 	<ul style="list-style-type: none"> • Ограниченная производительность сети Ethereum • Высокая стоимость выполнения операций
Юридические и регуляторные аспекты	<ul style="list-style-type: none"> • Возможность создания устойчивых к цензуре финансовых систем • Открытие возможностей для финансовой инклюзии 	<ul style="list-style-type: none"> • Юридическая неопределенность и отсутствие четких регуляторных рамок • Риски, связанные с правовым статусом смарт-контрактов и их применением

Заключение

В заключение использование Solidity для разработки смарт-контрактов в финансовых приложениях открывает значительные возможности для создания автоматизированных и децентрализованных систем, способных революционизировать финансовую индустрию. Solidity обеспечивает необходимую гибкость и функциональность для реализации сложных финансовых операций, однако требует тщательного подхода к разработке, учитывая высокие риски, связанные с безопасностью и правовым статусом смарт-контрактов. Для дальнейшего развития децентрализованных финансовых технологий важно продолжать исследования в области повышения безопасности и интероперабельности, а также совершенствовать регуляторные рамки, что позволит эффективно использовать потенциал Solidity и других инструментов для устойчивого развития финансового сектора.

Литература

1. Руководство по Solidity. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://github.com/ethereum/wiki/wiki/%5BRussian%5D-Руководство-по-Solidity>.

2. Даннен К. Знакомство с Ethereum и solidity. – Berkeley: Apress, 2017. – Т. 1. – С. 159-160.

3. Андреева Ю.А., Сафарьян О.А. Создание и тестирование смарт-контракта // Молодой исследователь Дона. – 2019. – № 3 (18). – С. 84-88.

4. Davi Pedro Bauer Solidity // Getting Started with Ethereum. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4842-8045-4_2.

5. Бурков А.В. Анализ программного обеспечения и структуры проекта базового смарт-контракта в системе распределенных реестров (блокчейн) Ethereum //Сборник материалов всероссийской (национальной) научно-практической конференции. – 2020. – С. 16.

6. Создание смарт-контрактов Ethereum с помощью Solidity. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://telegra.ph/Sozdanie-smart-kontraktov-Ethereum-s-pomoshchyu-Solidity-03-15>.

7. Гребенкина А., Зубарев А. Перспективы использования смарт-контрактов в финансовой сфере //Экономическое развитие России. – 2018. – Т. 25. – № 12. – С. 32-43.

DOLZHENKO Viktoria Anatolievna
Senior Software Developer,
blockchain project Itez, Russia, Kaluga

USING SOLIDITY TO DEVELOP SMART CONTRACTS IN FINANCIAL APPLICATIONS

Abstract. *Solidity is one of the key tools for developing smart contracts in financial applications on the Ethereum platform. This high-level programming language, with a syntax similar to JavaScript, provides developers with powerful capabilities to create automated, secure and decentralized financial systems. This study examines the main aspects of using Solidity, including the features of its syntax, memory and data management, as well as its integration with the Ethereum blockchain. Particular attention is paid to the use of Solidity in the creation of decentralized exchanges, credit and insurance systems. The advantages and challenges of using the language in the context of financial applications are considered, emphasizing the importance of continuing research in this area to improve the security and efficiency of decentralized finance.*

Keywords: *solidity, smart contracts, decentralized finance, blockchain, Ethereum, financial applications, security, automation, decentralization, Web 3.0.*